

Questões atuais da educação inclusiva

Current issues of inclusive education

ALINE DOS SANTOS MOREIRA DE CARVALHO

<https://orcid.org/0000-0001-9965-9566>

Doutoranda em Ciências da Educação pela Universidade Columbia del Paraguay/Instituto IDEIA–Brasil

LÉIA FLAUZINA DA SILVA ALBUQUERQUE

<https://orcid.org/0000-002-6942-1116>

Mestranda em Ciências da Educação pela Universidade Columbia Del Paraguay/Instituto IDEIA–Brasil

VERONICA CRISTINA PINTO DE AMORIM

<https://orcid.org/0000-0001-6989-4362>

Mestranda em Ciências da Educação pela Universidade Columbia del Paraguay/Instituto IDEIA–Brasil

DIEGO DE ALMEIDA SILVA

<https://orcid.org/0000-0002-4185-1990>

Mestrando em Ciências da Educação pela Universidade Columbia del Paraguay/Instituto IDEIA–Brasil

JOELMA CELLIN

<https://orcid.org/0000-0002-6255-9577>

Mestranda em Ciências da Educação pela Universidade Columbia del Paraguay/Instituto IDEIA–Brasil

Resumo

A Educação é um Direito Humano que deve ser observado pelo poder público. A Educação Especial Brasileira desenvolveu-se ao longo dos anos como segregativa e atualmente, na perspectiva da educação inclusiva, está em muitos debates e discussões desse tempo pois não somente apresenta desafios em diversos aspectos como gera questões que precisam de atenção por parte de todos.

A educação inclusiva, uma vez colocada em prática fomenta questões em diversos aspectos que se encontram numa palavra-chave denominada acessibilidade.

O presente estudo justifica-se pela necessidade de analisar as questões contemporâneas da educação inclusiva e tem como objetivos descrever

brevemente a história da Educação Especial e a educação Inclusiva e destacar algumas questões sobre essa.

A pesquisa foi realizada em meio virtual, em bases de dados confiáveis como Scielo, com artigos científicos, assim como anais de congressos, com os descritores educação, especial, inclusão e questões.

As discussões e resultados estão divididos em três tópicos, a saber: Breve história da Educação Especial Brasileira, A Educação Inclusiva, Inclusão, questões contemporâneas. as conclusões e algumas considerações próprias foram expressas nas considerações finais.

Palavras-chave: Educação; Direito; Aprendizagem; Inclusão

Abstract

Education is a Human Right that must be observed by the public authorities. Brazilian Special Education has developed over the years as segregated and currently, from the perspective of inclusive education, it is in many debates and discussions of that time because it not only presents challenges in several aspects, but also raises issues that need attention from everyone.

Inclusive education, once put into practice, raises issues in several aspects that are found in a keyword called accessibility.

This study is justified by the need to analyze contemporary issues of inclusive education and aims to briefly describe the history of Special Education and Inclusive education and highlight some issues about it.

The research was carried out in a virtual environment, in reliable databases such as Scielo, with scientific articles, as well as conference proceedings, with the descriptors education, special, inclusion and issues.

Discussions and results are divided into three topics, namely: Brief history of Brazilian Special Education, Inclusive Education, Inclusion, contemporary issues.

the conclusions and some considerations of their own were expressed in the final considerations.

Keywords: Education; Right; Learning; Inclusion

Introdução

A Educação é um Direito Humano que deve ser observado pelo poder público. A Educação Especial Brasileira desenvolveu-se ao longo dos anos como segregativa e atualmente, na perspectiva da educação inclusiva, está em muitos debates e discussões desse tempo pois não somente apresenta desafios em diversos aspectos como gera questões que precisam de atenção por parte de todos.

A educação inclusiva, uma vez colocada em prática fomenta questões em diversos aspectos que se encontram numa palavra-chave denominada acessibilidade.

O presente estudo justifica-se pela necessidade de analisar as questões contemporâneas da educação inclusiva e tem como objetivos descrever brevemente a história da Educação Especial e a educação Inclusiva e destacar algumas questões sobre essa.

Para tal, utilizou-se de pesquisa de caráter qualitativo pois tal abordagem oferece e possibilita uma visão para [...] o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.” (MINAYO et al., 2009, p. 21).

Em relação aos objetivos, é uma pesquisa descritiva (GIL, 2008) pois busca descrever conceitos e significados de educação especial e inclusiva assim como dos questionamentos acerca dessa temática.

No que concerne os procedimentos de pesquisa, o estudo caracterizou-se como bibliográfico que, segundo Gil (2008), é desenvolvida com base em material já elaborado, principalmente em artigos científicos e livros. A pesquisa foi realizada em meio virtual, em bases de dados confiáveis como Scielo, com artigos científicos, assim como anais de congressos, com os descritores educação, especial, inclusão e questões.

As discussões e resultados estão divididos em três tópicos, a saber: Breve história da Educação Especial Brasileira, A Educação Inclusiva, Inclusão, questões contemporâneas. as conclusões e algumas considerações próprias foram expressas nas considerações finais.

Breve história da Educação Especial Brasileira

Segundo conceito legislativo de Educação Especial, essa é uma forma de ensino que compreende e atua em todos os níveis, que pratica o atendimento especializado, disponibilizando recursos e serviços e orientando quanto ao ensino regular (BRASIL, 2008, p. 7 apud CAMARGO, 2017).

No artigo 4, inciso III, da Lei A lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e estabelece diretrizes e bases da educação nacional, dispõe que:

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 2013 apud CAMARGO, 2017).

Nessa modalidade de ensino são público-alvo os estudantes da educação especial, ou seja, com deficiência (visual, auditiva, física e intelectual) (BRASIL,

2015 apud CAMARGO, 2017), com transtorno global de desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação.

Segundo diretrizes, é oferecida, preferencialmente, na rede regular de ensino e de forma complementar e/ou suplementar (BRASIL, 2008 apud CAMARGO, 2017).

Diante desses conceitos atuais, cabe destacar que a educação especial nem sempre foi dessa forma interpretada.

No Brasil, a educação especial foi constituída como uma educação específica, diferenciada da regular, segregada através de um sistema paralelo de ensino, em locais separados dos demais alunos (KASSAR, 2011).

A educação especial brasileira formou-se com pouca atenção a educação pública, onde, em 1872, um recenseamento destacou que 84% dos brasileiros eram analfabetos. Com a chegada da República, a preocupação com a educação torna-se um pouco mais efetiva, mas a primeira evolução acontece em meados do século XX (KASSAR, 2011).

Em 1905, foi desenvolvida uma escala de inteligência que buscava medir a inteligência das crianças e identificar a idade mental, assim como identificar e separar alunos “normais” de “anormais”, a fim de organizar classes homogêneas, pois acreditava-se que haveria benefícios para todos os alunos (KASSAR, 2011).

Devido as transformações econômicas no Brasil, as matrículas em escolas tanto particulares como públicas aumentaram, fazendo com que a separação acontecesse de forma mais acentuada, e o número de alunos “anormais” aumentassem consideravelmente. Nesse contexto, em 1932, Helena Antipoff, em sua visita ao Brasil, fundou a Instituição Pestalozzi de Minas Gerais, o que influenciou toda a educação nacional e agrupou as crianças segundo alguns critérios (teste de inteligência), como explicou o Boletim da secretaria de Educação de Minas Gerais (BOLETIM N. 14 PUBLICAÇÃO DA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO – MG, 1934 apud ANTIPOFF, 1974 apud KASSAR, 2011) quando enfatizou que seria necessário agrupar os alunos de acordo com a velocidade ou não do desenvolvimento mental de cada, que deveriam ser organizadas em escalar de valor médio, fraco e forte (idades mentais) e declarou que os testes de inteligência global, sendo aplicados numerosamente de forma individual ou coletiva, sendo o critério estabelecido para o quociente intelectual superior ao estabelecido para a idade mental.

No que concerne a formação de classes especiais, essas eram formadas de acordo com o tipo de deficiência e divididas em classes A, B, C, AB, BC, Br, Cr, e ainda D e (retardados mentais, deficientes sensoriais, e de linguagem, crianças com distúrbios de motricidade, orgânicos e com desvios de comportamento) (KASSAR, 2011).

Seguindo a linha cronológica, após a Pestalozzi ter chegada ao Rio de Janeiro, foi criada a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) que passou a preencher o espaço que estava vazio na educação especial brasileira, conforme Silva (1995 apud KAMAR, 2011) afirmou.

Em 1973 foi criado o Centro Nacional de Educação Especial, que divulgou os princípios de normalização e integração das pessoas com necessidades especiais na educação, marcando a educação especial brasileira.

Portanto, a Educação Especial é uma abordagem educacional relativamente nova no contexto brasileiro, que nasceu num paradigma segregacionista para fazer uma reparação histórica diante dos processos anteriores de exclusão escolar dos alunos considerados diferentes, “idiotas” ou “imbecis”, hoje denominadas pessoas com deficiência intelectual (BARBOSA et al., 2018).

A Educação Inclusiva

A sociedade evoluiu e a maneira de lidar com as diferenças está sendo trabalhada ideologicamente e em medidas práticas como políticas públicas e legislativas, a fim de garantir direitos, destruir preconceitos e quebrar paradigmas anteriores, principalmente no que compreende o processo educativo e a aprendizagem. Nesse sentido, a inclusão passa a ser temática pertinente na sociedade atual.

A inclusão é uma verdade social e prática que, atualmente, em muitas áreas como trabalho, na arquitetura, no lazer, na educação, mas sobretudo, na ideologia acerca de si, do outro, nas atitudes e no perceber das coisas (CAMARGO, 2017).

Para a política educacional brasileira, a educação inclusiva baseia-se nos direitos humanos, que busca equidade no fazer educação na medida que contextualiza com a história da exclusão tanto dentro como fora do ambiente escolar, assim como desenvolve uma relação bilateral que transforma tanto o ambiente como o sujeito, pois o primeiro gera condições para que o segundo se desenvolva (CAMARGO, 2017).

Em relação ao Direito à Educação, o acesso ao contexto escolar deve ser garantido, compreendendo diferenças e desigualdades no processo de escolarização e desenvolvimento de alunos, assim como as diferentes necessidades e ritmos de cada um. Internacionalmente, destaca-se a Declaração Mundial de Salamanca e nacionalmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, compreendem a Educação Inclusiva (FRANCO; GOMES, 2020).

Segundo Orrú (apud FRANCO; GOMES, 2020), a Educação Inclusiva não pode possuir uma ideologia de homogeneização, mas sim respeitar as particularidades, singularidades e ritmo de cada educando. Na educação inclusiva, educandos e educadores trocam conhecimentos, aprendizagens, aprendem juntos, quebram paradigmas e padrões estabelecidos.

De acordo com Ropoli et al. (2010), não deve existir categorias de alunos divididas por grupos, padronização, e idealização de escolas e instituições pois a educação inclusiva compreende que a escola é um espaço para todos, construtora de conhecimentos que são gerados segundo as capacidades individuais, onde os alunos expressam suas ideias livremente, desenvolvendo autonomia e cidadania, não havendo conformidade com padrões segregativos e classificatórios pois a igualdade é gerada pelas diferenças.

Freitas (2012 apud FRANCO; GOMES, 2020) afirma que uma formação inclusiva só acontece mediante a luta pela transformação do sistema educacional nacional, pois os alunos com necessidades educacionais especiais demandam estratégias diferenciadas para a aprendizagem coerentes com os significados construídos na realidade da sala de aula, para que a aprendizagem significativa aconteça.

Monteiro e Freitas (2013 apud FRANCO; GOMES, 2020) concordam que o viés da educação inclusiva é traçado mais pelas relações significativas entre professores e alunos e o desenvolvimento da aprendizagem, destacando que: "o papel que o outro representa no processo de ensino e aprendizagem e os modos de ação que podem contribuir, no âmbito educacional, para tornar o processo de ensino significativo para os alunos com necessidades educacionais especiais".

Assunção (2007) afirma que a Educação Inclusiva expressa a luta contra a exclusão de pessoas com necessidades especiais, uma vez que a inclusão é uma realidade no ambiente escolar brasileiro. Sendo assim, a escola precisa oferecer ferramentas e estratégias para o desenvolvimento das potencialidades humanas, uma vez que a educação compreende a formação de cidadãos e de sujeitos transformadores da realidade, não somente a transmissão de grade curricular.

Portanto, o atendimento educacional especializado não é substituto do ensino normal, sendo um complemento aos que precisam assim como deve-se entender que a Educação Inclusiva compreende não somente pessoas portadoras de necessidades especiais como educandos com superdotação e/ou altas habilidades, oferecendo a essa população, de forma igualitária, ferramentas para que desenvolvam plenamente suas habilidades e competências (ASSUNÇÃO, 2007).

O Brasil, visando a transformação da educação em inclusiva, desenvolveu a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, portaria nº 555/2007, prorrogada pela portaria 948/2007, que “tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação [...]” (BRASIL, 2008, p.15 apud SANTOS; VIEIRA, online).

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva foi criada para demarcar o processo de inclusão escolar no Brasil a fim de que sejam desenvolvidas “políticas públicas promotoras de uma Educação de qualidade para todos os alunos”. De acordo com o documento:

[...] acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional especializado; formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação

intersetorial na implementação das políticas públicas (BRASIL, 2008, p. 15 apud SANTOS; VIEIRA, online).

O Decreto nº 6. 571, de 2008, versa sobre o atendimento educacional especializado na educação básica e determina que esse é “o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular”.

O decreto define a responsabilidade da União em prestar apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino para o oferecimento da modalidade. Além disso, reforça que o AEE deve estar integrado ao projeto pedagógico da escola.

De forma cronológica, a legislação que versa sobre a temática, se apresenta:

2009 – Resolução Nº 4 CNE/CEB - O foco dessa resolução é orientar o estabelecimento do atendimento educacional especializado (AEE) na Educação Básica, que deve ser realizado no contraturno e preferencialmente nas chamadas salas de recursos multifuncionais das escolas regulares. A resolução do CNE serve de orientação para os sistemas de ensino cumprirem o Decreto Nº 6.571.

2011 – Decreto Nº 7.611 - Revoga o decreto Nº 6.571 de 2008 e estabelece novas diretrizes para o dever do Estado com a Educação das pessoas público-alvo da Educação Especial. Entre elas, determina que sistema educacional seja inclusivo em todos os níveis, que o aprendizado seja ao longo de toda a vida, e impede a exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência. Também

determina que o Ensino Fundamental seja gratuito e compulsório, asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais, que sejam adotadas medidas de apoio individualizadas e efetivas, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena, e diz que a oferta de Educação Especial deve se dar preferencialmente na rede regular de ensino.

2011 – Decreto Nº 7.480 - até 2011, os rumos da Educação Especial e Inclusiva eram definidos na Secretaria de Educação Especial (Seesp), do Ministério da Educação (MEC). Hoje, a pasta está vinculada à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi).

2012 – Lei nº 12.764 - A lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

2014 – Plano Nacional de Educação (PNE) - A meta que trata do tema no atual PNE, como explicado anteriormente, é a de número 4. Sua redação é: “Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados”. O entrave para a inclusão é a palavra “preferencialmente”, que, segundo especialistas, abre

espaço para que as crianças com deficiência permaneçam matriculadas apenas em escolas especiais (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020, online).

A Lei nº 13.146/15 é aprovada em 2015 para fundamentar e embasar ações de inclusão, chamada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), buscando garantir igualdade de direitos para essa população.

Inclusão, questões contemporâneas

Desde o começo da implementação e desenvolvimento da Educação na modalidade inclusiva, muitos desafios são enfrentados e problemáticas são construídas para gerarem debates e discussões, assim como soluções acerca da prática da educação inclusiva, que é um processo complexo e delicado, porém necessário, a nível nacional e internacional.

A nível nacional, encontra-se a urgência e praticar, de fato, uma educação inclusiva que transforme mentes e ideologias, construindo a nacionalidade do país e o futuro da nação (BATISTA; CARDOSO, 2020).

Há o entendimento da coexistência de marginalização no atendimento às deficiências dos alunos por parte de todo o sistema educacional público, assim como para atingir a aprendizagem e a inclusão de forma eficiente (BATISTA; CARDOSO, 2020).

Para Borges e Paini (2016 apud BATISTA; CARDOSO, 2020), a temática tem sido alvo de muitas discussões pois mesmo havendo muitas políticas públicas para este fim, a exclusão ainda precisa ser respondida.

Ferreira (2008 apud BATISTA; CARDOSO, 2020) destaca os pilares da educação (aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver; e aprender a ser) e afirma que se a educação inclusiva compreender todos, a

aprendizagem irá acontecer desenvolvendo muitas possibilidades no ambiente escolar.

A acessibilidade é um aspecto prevalente na educação inclusiva pois precisa estar presente em todos os ambientes da instituição; as barreiras existentes na escola precisam ser superadas a nível arquitetônico; as pessoas precisam acessar os ambientes de forma autônoma; as barreiras estão a níveis estruturais, instrumentais, a nível interpessoal, comunicacional, metodológico, programático e atitudinal (BATISTA; CARDOSO, 2020).

A acessibilidade e barreira atitudinal são as questões prevalentes em relação a educação inclusiva. Muitos autores têm debatido a temática.

Barreira comunicacional é a dificuldade gerada pela desinformação a respeito do local, devido aos sistemas de comunicação (FURRER, 2012, p. 2 apud BATISTA; CARDOSO, 2020).

A acessibilidade comunicacional está relacionada à “inexistência de barreiras na comunicação interpessoal, escrita e virtual (acessibilidade digital)” (CRPG, 2012, p. 1 apud BATISTA; CARDOSO, 2020).

Para solucionar essa barreira, a escola deve: ofertar recursos apropriados, capazes de facilitar a comunicação, a alunos cegos, surdos ou com dificuldade para escrever ou digitar. São exemplos desses recursos o braile, destinado a cegos, e a língua brasileira de sinais (Libras) (Revista Educação, 2014, p. 2 apud BATISTA; CARDOSO, 2020).

Acessibilidade atitudinal diz respeito a falta de preconceito, ao respeito às diferenças e ao comportamento dos indivíduos com relação as pessoas com necessidades especiais, enquanto que barreiras atitudinais são o oposto (FURRER, 2012; CRPG, 2012 apud BATISTA; CARDOSO, 2020).

Barreira ou acessibilidade instrumental diz respeito à falta ou não de instrumentos e ferramentas (de estudo, trabalho, lazer e recreação) disponíveis para auxiliar o aprendizado e o desenvolvimentos das habilidades e competências dessa população (CRPG, 2012 apud BATISTA; CARDOSO, 2020).

E a barreira metodológica compreende ao fato de o professor utilizar ou não metodologias adaptadas ou que compreendam a população com necessidades especiais (Revista Educação, 2014 apud BATISTA; CARDOSO, 2020).

Essas são algumas questões atualmente pertinentes para a prática eficiente inclusiva a nível educacional.

Considerações finais

A educação inclusiva é um modelo de ensino contemporâneo que propõe igualdade nas possibilidades de escolarização. Com essa visão, o objetivo é que todos os estudantes — crianças, adolescentes e até alunos do ensino superior — tenham direito à educação em um só ambiente.

A proposta da educação inclusiva é valorizar as diferenças e permitir uma convivência respeitosa e diversificada no contexto escolar. Em um primeiro momento, pensamos nas pessoas que apresentam necessidades especiais, devido à segregação que antes existia em relação a esse grupo de estudantes.

Contudo, contemplar a diversidade também significa reconhecer que há diferentes gêneros, etnias e classes sociais. Enfim, cada indivíduo é único em termos de aparência, cultura, história de vida e capacidade física e intelectual. Dessa forma, a universalização dos direitos educacionais e sociais deve ser respeitada.

A educação inclusiva significa oferecer o mesmo espaço para o processo de aprendizagem de todos os indivíduos, independentemente de suas limitações e particularidades, trabalhando a equidade entre todos para a formação de uma

sociedade justa.. Com a inclusão, os estudantes ganham a oportunidade de aprender, interagir e experimentar a vida em comunidade

Dessa forma as diferenças deixam de ser encaradas como obstáculos e passam a ser compreendidas como diversidade. Essa abordagem é fundamental desde a infância para fortalecer a empatia e a consciência social.

A Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva está sendo desenvolvida a nível nacional, porém existem muitos desafios a serem enfrentados assim como questões que se desenvolvem no decorrer da prática educativa.

A educação inclusiva é uma prática de ensino direcionada para o desenvolvimento de habilidades específicas de indivíduos com algum tipo de dificuldade de aprendizagem ou deficiência — física, intelectual, auditiva, visual etc. Pessoas com altas habilidades, conhecidas popularmente como superdotadas, também entram nesse grupo.

A educação inclusiva, envolve um processo educativo e social, ao mesmo tempo. Trata-se de um modelo que prioriza a formação global e sem barreiras ou preconceitos.

Examinando o percurso histórico da Educação Especial e analisando a implementação e prática da inclusão, percebe-se que o Brasil está caminhando lentamente, porém na direção correta.

Quanto as questões, muitas barreiras devem ser enfrentadas, analisadas e resolvidas pois se apresentam desde formas estruturais até em formas relacionais e interpessoais.

Portanto, a verdadeira mudança a ser realizada é a ideológica, pois, a partir dessa, as demais serão estabelecidas como desdobramentos.

Por fim, todos têm a ganhar com a educação inclusiva: os estudantes e todos que aprendem a conviver com as diferenças.

Referências Bibliográficas

ARANHA, M. S. F. (Org.). Educação inclusiva. Educação inclusiva Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2004. 4v.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Disponível em: <www.presidencia.gov.br>.

BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

Disponível em: <www.presidencia.gov.br>.

BRASIL. Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996. Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996 Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em:

<www.presidencia.gov.br>.

BRASIL. Lei n. 10172, de 10 de janeiro de 2001. Lei n. 10172, de 10 de janeiro de 2001 Estabelece o Plano Nacional de Educação. Disponível em:

<www.presidencia.gov.br>.

BRASIL. Lei 10845, de 05 de março de 2004. Lei 10845, de 05 de março de 2004 Institui o Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência. Disponível em:

<www.presidencia.gov.br>.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Ensaio pedagógicos: Ensaio pedagógicos construindo escolas inclusivas. Brasília:

Ministério de Educação, Secretaria de Educação Especial, 2005. Disponível em:

<www.mec.gov.br>.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Programa Educação Inclusiva: Programa Educação Inclusiva direito à diversidade. Brasília, 2006. Disponível em: <www.mec.gov.br>.

BRASIL. Ministério da Educação. Plano de Desenvolvimento da Educação: Plano de Desenvolvimento da Educação razões, princípios e programas. Brasília, 2007. Disponível em: <www.mec.gov.br>.

BRASIL. Decreto 6253, de 13 de novembro de 2007. Decreto 6253, de 13 de novembro de 2007 Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Disponível em: <www.presidencia.gov.br>.

BRASIL. Decreto 6571, de 17 de setembro de 2008. Decreto 6571, de 17 de setembro de 2008 Dispõe sobre o atendimento educacional especializado. Disponível em: <www.presidencia.gov.br>.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Educação Inclusiva Brasília, 2008a. Disponível em: <www.mec.gov.br>.

BARBOSA et al., Daniella de Souza. Educação inclusiva: aspectos históricos, políticos e ideológicos da sua constituição no cenário internacional. Rev. Actual. Investig. Educ vol.18 n.2 San José May./Aug. 2018. Disponível em:<https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-47032018000200598>.

BATISTA, Leticia Alves; CARDOSO, Maykon Dhones de Oliveira. Educação Inclusiva: desafios e percepções na contemporaneidade. Revista Educação Pública, v. 20, nº 44, 17 de novembro de 2020. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/44/educacao-inclusiva-desafios-e-percepcoes-na-contemporaneidade>. Disponível em:<<https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/44/educacao-inclusiva-desafios-e-percepcoes-na-contemporaneidade>>.

CAMARGO, Eder Pires. Inclusão social, educação inclusiva e educação especial: enlaces e desenlaces. Ciência e Educação, vol. 23, (1), Bauru, Jan-Mar 2017. Disponível em:<<https://www.scielo.br/j/ciedu/a/HN3hD6w466F9LdcZqHhMmVq/>>.

CAMARGO, Flávia Pedrosa de; CARVALHO, Cynthia Paes de. O Direito à Educação de Alunos com Deficiência: a Gestão da Política de Educação Inclusiva em Escolas Municipais Segundo os Agentes Implementadores. Rev. Bras. Ed. Esp., v.25, n.4, p.617-634, Out.-Dez., Bauru, 2019. Disponível em:<<https://www.scielo.br/j/rbee/a/XRCWL7VZfdx9LvWK4CVQKnN/?format=pdf>>.

DUPIN, Aline Aparecida da Silva Quintã. SILVA, Michele Oliveira da. Educação Especial e Legislação brasileira: revisão de literatura. Scientia Vitae. Edição especial. Vol 10. Nº 29. p. 65. 2020. Disponível em :<<http://revistaifpsr.com/v10n297690.pdf>>.

FRANCO, Renata Maria da Silva. GOMES, Cláudia. Educação inclusiva para além da educação especial: uma revisão parcial das produções nacionais. Revista Psicopedagogia, vol.37, no.113, São Paulo, maio/ago. 2020. Disponível em:<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862020000200007>.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008. Pdf.

KASSAR, Mônica de Carvalho Magalhães. Educação especial na perspectiva da educação inclusiva: desafios da implantação de uma política nacional. Educar em Revista, n. 41, p. 61-79, Curitiba, Brasil, jul./set. 2011. Editora UFPR.

MINAYO, Maria Cecília de Souza et al. (Org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 28.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.

SANTOS, Regina Kelly dos; VIEIRA, Antônia Maira Emelly Cabral da Silva. Transtorno do Espectro do Autismo (TEA): do reconhecimento à inclusão no âmbito educacional.pdf. Universidade Federal Rural do Semi-árido. online. Disponível em: <https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/includere/article/view/7413/pdf>>.

TODOS PELA EDUCAÇÃO, Educação inclusiva: conheça o histórico da legislação sobre inclusão. Março de 2020. Disponível em:<<https://todospelaeducacao.org.br/noticias/conheca-o-historico-da-legislacao-sobre-educacao-inclusiva/>>.